

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

© 2020

В.А. Гордеев¹

РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТЭКОНОМИИ — ЭНДОТЕРИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ^{2*}

Ключевые слова: *теоретическая экономия, классическая марксистская политическая экономия, неоклассическая методология, институциональная методология, новый парадигмальный мейнстрим в социально-экономических исследованиях.*

Надеюсь, что в русло деятельности редколлегии и авторов журнала «Вопросы политической экономии» может «вписаться» выдвинутая мною и моими единомышленниками концепция теоретической экономии. В последнее десятилетие её рупором выступил редактируемый мною электронный журнал «Теоретическая экономика» («The theoretical economy»).

Мы с гордостью констатируем, что за эти годы наше издание получило признание у читателей: его внимательно штудируют десятки тысяч специалистов в исследовательских центрах почти

полусотни стран на пяти континентах, от Канады и США до КНР и Австралии. А в своей стране мы превосходим по импакт-фактору (индексу цитируемости) абсолютное большинство русскоязычных собратьев из двух с половиной тысяч научно-экономических журналов. Мы тоже находимся в списке ВАК, в числе периодических изданий, рекомендованных для опубликования результатов диссертационных исследований на соискание ученых степеней кандидата и доктора экономических наук по специальностям «Экономическая теория» и «Мировая экономика».

¹ **Гордеев Валерий Александрович**, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры «Экономика и управление» Института экономики и менеджмента Ярославского государственного технического университета, главный редактор сетевого издания «Теоретическая экономика» Ярославль, Россия (vagordeev@rambler.ru).

² В основу статьи положены опубликованные ранее тексты автора: Гордеев В., Шкиотов С., Маркин М. «Теоретическая экономика» как сетевое издание и теоретическая экономия как новый парадигмальный мейнстрим в экономических исследованиях // Региональный экономический журнал. 2019, №3 (27). С. 11-17; Гордеев В.А. Теоретическая экономия: поиск новых аспектов разработки и развития // Теоретическая экономика. 2019, №10 (58). С. 4-9; Гордеев В.А., Шкиотов С.В. Теоретическая экономия как новый парадигмальный мейнстрим // Многоуровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и практики. 2017, №12 (28). С. 35–38.

* **Цитирование:** Гордеев В.А. (2020). Развитие классической политэкономии — эндотерическая основа разработки теоретической экономии // Вопросы политической экономии. №4 (24). С. 197–206.

DOI: 10.5281/zenodo.4423070 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4423070>)

Считаем, что завоеванный интерес читателей пришел к нам не случайно, а именно потому, что наше сетевое издание с самого первого номера выступило выразителем концепции, выдвинутой нами, разрабатываемой и развиваемой. Тем более что эта концепция заявила о претензии на роль нового парадигмального мейнстрима в экономических исследованиях.

Критикуя все существовавшие в истории экономической мысли и распространённые сейчас течения, направления и концепции как недостаточно адекватно отражающие сегодняшние социально-экономические реалии, теоретическая экономия не отбрасывает их полностью, а как бы «вбирает» в себя на основе принципа полиметодологичности, дополнительности исследовательских подходов. Но, поскольку только такое «вбирание», понятно, чревато эклектикой, соединением несоединимого, то концепция теоретической экономии предлагает определенную иерархию среди «вобранных» составляющих и место каждой из них в общей совокупности.

Так, приоритет в рассмотрении сущностно-содержательной стороны исследуемых категорий отдается классической политической экономии в её высшем выражении — марксизме, разумеется, в его творческом развитии, а не в смысле принятия за «икону», не подлежащую критике. В этом плане главное внимание уделяется изучению объективных экономических закономерностей, определяющих сущность и динамику развития исследуемых объектов. А широко распространенным и даже навязываемым сейчас, как представляется, из политико-идеологических соображений неоклассической и институциональной теориям, как и целому ряду других, теоретическая эконо-

мия отводит роль отражения лишь внешней формы изучаемой категории. Да, в конечном итоге рассматриваемый объект изучается целостно, в диалектическом единстве содержания и формы, сущности и явления, но в общих рамках структуры исследования, согласно русской народной поговорке «Каждый сверчок должен знать свой шесток».

Мы уже отмечали (Гордеев, 2020), что в работах уважаемого нами друга-наставника нашего журнала, заведующего кафедрой политэкономии МГУ Анатолия Александровича Пороховского и, в частности, его выступлениях на конференции 2014 года, посвященной 210-летию отечественного вузовского экономического образования и соответствующего юбилея кафедры, возглавляемой А.А. Пороховским, флагмана российской экономической науки и образования, подчеркивалось: «Научные центры кафедры организуют исследование таким образом, чтобы все части общей экономической теории — политическая экономия, экономикс, институциональная и новая институциональная теории, эволюционная теория, поведенческая теория — не остались без внимания. Не игра в дефиниции, не манипулирование формулами, не безграничное абстрагирование, а системный анализ реальных процессов позволяет достичь научного результата, который полезен и необходим ученым, студентам, бизнесу, обществу» (Пороховский, 214. С. 54). Правда, поправим мы уважаемого Анатолия Александровича, в приведенном им перечислении политическая экономия не просто должна быть «одной из» составляющих, на равных с другими, она в действительности объективно выступает и должна выступать методологической основой, фундаментом экономического исследования и знания в целом в силу своей нацелен-

ности на выявление объективных социально-экономических закономерностей.

Возможно, теоретическая экономика родилась как реакция отторжения главенствующего в последние три десятилетия парадигмального мейнстрима неоклассики с его ущербностью, с его ограниченностью принципом функциональных взаимозависимостей между изучаемыми объектами-величинами. Ведь такая ограниченность практически, по существу, лишает экономическую науку самостоятельности, превращая её в подотрасль, в одну из частей другой науки — математической, для которой отражать функциональные взаимозависимости проще простого. А между тем не нами давно замечено и отмечено, что чем глубже приходится «копать» в сущность экономических реалий, тем шире они уходят за пределы узкоэкономического, полностью раскрываясь лишь как социально-экономические. И тут, как признают и сами квалифицированные математики, самой по себе математики становится недостаточно, а в определенном плане она может стать ненужной и даже мешающей. Во всяком случае, требуется высокий уровень абстракции междисциплинарного характера, «вбирающий» в том числе и математику, но не ограничивающийся ею. Не случайно на проходивших в Москве в последние годы международных экономических форумах неоклассика, например, резонно признана позавчерашним днем в развитии методологических основ экономической науки. Поэтому засилье и даже всеохватность неоклассики в российских образовательных стандартах для экономической теории с 1992 года по настоящее время не вызывает оптимизма.

А если обратиться, к примеру, к журналам из системы Scopus, рекомен-

дованным нам научно-образовательной властью как образец, как идеальное место, наряду с Web of Science, для размещения наших публикаций, то там, на мой взгляд, картина, к сожалению, ещё хуже. Так, за три года (2017–2019) с претензией рассмотреть те или иные вопросы теоретической экономики в них опубликовано всего 11 работ (Blomsma, 2017; Cullen, 2017; Pomponi, 2017; Agarwal, 2018; Azzieli, 2018; Kalmykova, 2018; Portmann, 2018; Saavedra, 2018; Bjornskov, 2019; Lundstrom, 2019; Radolevic, 2019), да и те, как правило, посвящены анализу лишь отдельных отраслей и сфер экономики и бизнеса, практически не углубляясь в общеметодологические проблемы экономических исследований. Как показывает изучение этих публикаций, в них преобладает, подразумеваясь как парадигмальный мейнстрим, как истина в последней инстанции, неоклассическая методология функциональных взаимосвязей между экономическими величинами, что, повторюсь, лишает экономическую науку права на самостоятельность, превращая её в одну из подотраслей науки математической. Выходит, нельзя и переоценивать упомянутую мною значимость широкого распространения нашего журнала и нашей концепции в мире: читают и даже изучают — это ещё не значит, что разделяют, что вообще понимают, а тем более соглашаются, присоединяясь к разработке и развитию теоретической экономики. Значит, нам, в том числе и на страницах своего журнала, надо ещё убедительнее показывать суть своей концепции, настойчивее её развивать. Тем более что к этому нас понуждает сама ситуация сегодняшней катастрофичности мирового хозяйства, возникшей, в том числе, из-за того что вершители макроэкономической и в значительной мере мировой экономи-

ческой политики переувлеклись абсолютизацией мейнстрима неоклассики.

Выдвинутая нами концепция теоретической экономики, надо признать, не является произведением одного или нескольких человек из Ярославля: просто так получилось, что в этом городе находится учредитель нашего издания — Ярославский государственный технический университет. Уже с первых номеров нашего электронного журнала по отправным, фундаментальным аспектам теоретической экономики стали выступать на его страницах и вошли в состав редколлегии вице-президент образовательной корпорации «Туран» из столицы Казахстана Астаны (ныне Нур-Султан) доктор экономических наук, профессор Урак Жолмурзаевич Алиев (Алиев, 2011) и Петр Сергеевич Лемещенко из столицы Беларуси Минска, тоже доктор экономических наук и профессор, заведующий кафедрой теоретической и институциональной экономики Белорусского государственного университета (Лемещенко, 2011). Источком нашего принципа полиметодологичности с приоритетом классической политэкономии выступила концепция научной школы доктора экономических наук, профессора Бронислава Дмитриевича Бабаева (Николаева, 2015), много лет возглавлявшего кафедру политической экономики, а затем экономической теории в Ивановском государственном университете. Он и сменившая его на этом посту Елена Евгеньевна Николаева (Николаева, 2012) тоже являются членами редколлегии нашего издания.

В течение ряда лет был членом редколлегии, а сейчас является науч-

ным консультантом нашего журнала ближайший сосед, доктор экономических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Костромского государственного университета Василий Владимирович Чекмарев. Возглавляемая им научная школа много лет разрабатывает проблемы новой политической экономики, что тоже легло в методологическое основание нашего общего дела — теоретической экономики (Чекмарев, 2020).

Отрадно отметить, что, например, в 2018 году в материалах докладов и выступлений на пленарных заседаниях и политэкономических секциях Международного форума «Маркс-XXI», прошедшего в МГУ им. М.В. Ломоносова (Социально-экономическая теория..., 2018) наш методологический подход так или иначе был поддержан и развит многими ведущими учёными. Особенно, на наш взгляд, это проявилось в работах С.Д. Бодрунова (Бодрунов, 2018), М.И. Воейкова (Воейков, 2018), А.И. Колганова (Колганов, 2018), В.Т. Рязанова (Рязанов, 2018), К.А. Хубиева (Хубиев, 2018). В них обоснована актуальность методологии К. Маркса и, например, в докладе В.Т. Рязанова были обстоятельно аргументированы возможности и преимущества политэкономии неомарксистского синтеза.

Конечно, создание и развитие концепции теоретической экономики, несмотря на выпуск и монографических работ в этом русле (Гордеев, 2017), находится ещё в начале своего пути, в нем пока вопросов больше, чем ответов. Будем надеяться, что дорогу осилит идущий.

ЛИТЕРАТУРА

Алиев У.Ж. (2011). Что такое и почему именно теоретическая экономика // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика». № 1. С. 10-16. (URL: <http://theoreticaleconomy.ystu.ru>).

Бодрунов С.Д. (2018). Через 200 лет после Маркса: политическая экономия и её роль в исследовании проблем XXI века // Социально-экономическая теория Карла Маркса: реактуализация политэкономического наследия (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) / Под ред. С.Д. Бодрунова и А.В. Бузгалина. — М.: Культурная революция. С. 14-24.

Воейков М.И. (2018). Марксизм и развитие политической экономии // Социально-экономическая теория Карла Маркса: реактуализация политэкономического наследия (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) / Под ред. С.Д. Бодрунова и А.В. Бузгалина. — М.: Культурная революция. С. 51-60.

Гордеев В.А. (2017). Теоретическая экономия как новый парадигмальный мейнстрим: исследование сущности и динамики конкуренции. Монография / В.А. Гордеев. — Ярославль: Изд-во ЯГТУ. 178 с.

Гордеев В.А. (2020). Теоретическая экономия — новый парадигмальный мейнстрим // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика». № 7. С. 4-10. (URL: <http://www.theoreticaleconomy.ru>).

Колганов А.И. (2018). Применение метода «Капитала» к изучению трансформаций экономических систем // Социально-экономическая теория Карла Маркса: реактуализация политэкономического наследия (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) / Под ред. С.Д. Бодрунова и А.В. Бузгалина. — М.: Культурная революция. С. 139-150.

Лемещенко П.С. (2011). Теоретическая экономика: истоки, предмет, методология // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика». № 1. С. 17-34. (URL: <http://theoreticaleconomy.ystu.ru>).

Николаева Е.Е. (2012). Взаимодействие политэкономического и институционального подходов в экономических исследованиях как требование современной экономической теории // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика». № 4. С. 14-21. (URL: <http://theoreticaleconomy.ystu.ru>).

Николаева Е.Е. (2015). Научная школа профессора Бронислава Дмитриевича Бабаева (к 85-летию юбилею) // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика». № 2. С. 90-92. (URL: <http://theoreticaleconomy.ystu.ru>).

Пороховский А.А. (2014). Цивилизационное значение политической экономии // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. № 4. С. 43-55.

Рязанов В.Т. (2018). «Капитал» К. Маркса и современный капитализм: возможности и преимущества политэкономии неомарксистского синтеза // Социально-экономическая теория Карла Маркса: реактуализация политэкономического наследия (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) / Под ред. С.Д. Бодрунова и А.В. Бузгалина. — М.: Культурная революция. С. 170-200.

Социально-экономическая теория Карла Маркса: реактуализация политэкономического наследия (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) (2018). / Под ред. С.Д. Бодрунова и А.В. Бузгалина. — М.: Культурная революция. 458 с.

Хубиев К.А. (2018). Превращение законов собственности товарного производства в законы капиталистического присвоения: взгляд XXI века // Социально-экономическая теория Карла Маркса: реактуализация политэкономического наследия (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) / Под ред. С.Д. Бодрунова и А.В. Бузгалина. — М.: Культурная революция. С. 228-257.

Чекмарев В.В. (2020). Экономическая наука и её фундамент: теоретическая экономика(я) или экономическая теория // Электронный научный журнал «Теоретическая экономика». № 5. С. 12-24. (URL: <http://www.theoreticaleconomy.ru>).

Agarwal J., Wu T. (2018). The changing nature of global marketing: a new perspective // Springer International Publishing. Pp. 3-11.

Azzieli Y., Chambers C., Healy P. (2018). In Centives in experiments: A theoretical analysis // Journal of Political Economy. Volume 126, issue 4. Pp. 1472-1503. (Published by University of Chicago Press).

Bjornskov C. (2019). The Political Economy of Trust // The Oxford Handbook of Public Choice. Volume 1. Pp. 627-648. (Published by Oxford University Press).

Blomsma F., Brennan G. (2017). The Emergence of Circular Economy: a New Framing Around Prolonging Resource Productivity // Journal of Industrial Ecology. Volume 21, issue 3. Pp. 603-6014. (Published by Blackwell Publishing).

Cullen J. (2017). Circular Economy: Theoretical Bonhmark or Perpetual Motion Machine? // Journal of Industrial Ecology. Volume 21, issue 3. Pp. 483-486. (Published by Blackwell Publishing).

Kalmykova Y., Sadagopan M., Posado L. (2018). Circular economy — From review of theories and practices to development of implementation tools // Resources, Conservation and Recycling. Volume 135. Pp. 190-201. (Published by Elsevier B.V.).

Lundstrom M. (2019). The Political Economy of Meat // Journal of Agricultural and Environmental Ethics. Volume 32, issue 1. Pp. 95-104. (Published by Springer Netherlands).

Pomponi F., Moncaster A. (2017). Circular economy for the built environment: A research framework // Journal of Cleaner Production, Volume 143. Pp. 710-718. (Published by Elsevier Ltd.).

Portmann E. (2018). Rezension "Blockchain: Blueprint for a New Economy" // HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik. Volume 55, issue 6. Pp. 1362-1364. (Published by Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH).

Radolevic S., Meissner D., Lacala I. (2019). Exploring technology upgrading of emerging economies: From 'shifting wealth I' to 'shifting wealth II'? // Technological Forecasting and Social Change. Volume 145. Pp. 254-257.

Saavedra Y., Iritani D., Pavan A., Ocnetto A. (2018). Theoretical contribution of industrial ecology to circular economy // Journal of Cleaner Production. Volume 170. Pp. 1514-1522. (Published by Elsevier Ltd.).

Valery A. Gordeev¹

THE DEVELOPMENT OF CLASSICAL POLITICAL ECONOMY — AN ENDOTERIC BASIS FOR DEVELOPING THE THEORETICAL ECONOMY*

Keywords: *theoretical economy, classical Marxist political economy, neoclassical methodology, institutional methodology, a new paradigmatic mainstream in socio-economic research.*

The article presents an analysis of the endoteric basis of the concept, developed by the author, of the theoretical economy. In the author's view, this basis is provided by the development of classical political economy in its highest expression, Marxism. The article stresses the priority role of classical political economy within the framework of the above-mentioned concept as a tool for investigating the

substantive aspects of the categories under study. The author considers that at the same time, the function of examining only the forms, taken in isolation, in which these categories manifest themselves belongs to neoclassical and institutional methodologies. In such a capacity, the concept of the theoretical economy positions itself as a new paradigmatic mainstream in socio-economic research.

REFERENCES

Agarwal J., Wu T. (2018) The changing nature of global marketing: a new perspective. Springer International Publishing. Pp. 3-11. (In Eng.)

Aliev U. Zh. (2011) What is theoretical economics and why exactly? Electronic scientific journal "Theoretical Economics". No. 1. Pp. 10-16. (URL: <http://theoreticaleconomy.ystu.ru>). (In Russ.).

Azzieli Y., Chambers C., Healy P. (2018) In Centives in experiments: A theoretical analysis. Journal of Political Economy. Volume 126, issue 4. Pp. 1472-1503. (Published by University of Chicago Press). (In Eng.)

Bjornskov C. (2019) The Political Economy of Trust. The Oxford Handbook of Public Choice, Volume 1. Pp. 627-648. (Published by Oxford University Press). (In Eng.)

Blomsma F., Brennan G. (2017) The Emergence of Circular Economy: a New Framing Around Prolonging Resource Productivity. Journal of Industrial Ecology. Volume 21, issue 3. Pp. 603-6014 (Published by Blackwell Publishing). (In Eng.)

¹ **Valery A. Gordeev**, Dr. Sc. (Econs), Professor of the Department of Economics and Management, Institute of Economics and Management, Yaroslavl State Technical University, Yaroslavl, Russia. (vagordeev@rambler.ru).

* **JEL codes:** A13, A14.

Citation: Gordeev V.A. (2020). Development of classic political economy - endoteric basis of theoretical economy // Problems in Political Economy. 4 (24): 197–206.

DOI: 10.5281/zenodo.4423070 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4423070>)

Bodrunov S. D. (2018) 200 years after Marx: political economy and its role in the study of the problems of the XXI century. Socio-economic theory of Karl Marx: re-actualization of the political and economic heritage (to the 200th anniversary of the birth of Karl Marx) / Ed. S. D. Bodrunov and A.V. Buzgalin. M.: Cultural revolution. Pp. 14-24. (In Russ.).

Chekmarev V.V. (2020) Economic science and its foundation: theoretical economics (s) or economic theory. Electronic scientific journal "Theoretical Economics". No. 5. Pp. 12-24. (URL: <http://www.theoreticaleconomy.ru>) (In Russ.).

Cullen J. (2017) Circular Economy: Theoretical Bonhmark or Perpetual Motion Machine? Journal of Industrial Ecology, vol. 21, issue 3. Pp. 483-486. Published by Blackwell Publishing. (In Eng.)

Gordeev V.A. (2017) Theoretical economics as a new paradigm mainstream: a study of the essence and dynamics of competition. Monograph / V.A. Gordeev. — Yaroslavl: YAGTU Publishing House. 178 p. (In Russ.).

Gordeev V.A. (2020) Theoretical economy - a new paradigmatic mainstream. Electronic scientific journal "Theoretical Economics". No. 7. Pp. 4-10. (URL: <http://www.theoreticaleconomy.ru>). (In Russ.).

Kalmykova Y., Sadagopan M., Posado L. (2018) Circular economy — From review of theories and practices to development of implementation tools. Resources, Conservation and Recycling. Volume 135. Pp. 190-201. (Published by Elsevier B.V.). (In Eng.)

Khubiev K.A. (2018) The transformation of the laws of ownership of commodity production into the laws of capitalist appropriation: a view of the XXI century. Socio-economic theory of Karl Marx: re-actualization of the political and economic heritage (to the 200th anniversary of the birth of Karl Marx) / Ed. S. D. Bodrunov and A.V. Buzgalin. M.: Cultural revolution. Pp. 228-257. (In Russ.).

Kolganov A.I. (2018) Application of the "Capital" method to the study of transformations of economic systems. Socio-economic theory of Karl Marx: re-actualization of the political and economic heritage (to the 200th anniversary of the birth of Karl Marx) / Ed. S. D. Bodrunov and A.V. Buzgalin. M.: Cultural revolution. Pp. 139-150. (In Russ.).

Lemeshchenko P.S. (2011) Theoretical economics: origins, subject, methodology. Electronic scientific journal "Theoretical Economics". № 1. Pp. 17-34. (URL: <http://theoreticaleconomy.ystu.ru>). (In Russ.).

Lundstrom M. (2019) The Political Economy of Meat. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. Volume 32, issue 1. Pp. 95-104. (Published by Springer Netherlands). (In Eng.)

Nikolaeva E.E. (2012) The interaction of political economic and institutional approaches in economic research as a requirement of modern economic theory. Electronic scientific journal "Theoretical Economics". No. 4. Pp. 14-21. (URL: <http://theoreticaleconomy.ystu.ru>). (In Russ.).

Nikolaeva E.E. (2015) Scientific school of professor Bronislav Dmitrievich Babaev (to the 85th anniversary). Electronic scientific journal "Theoretical Economics". No. 2. Pp. 90-92. (URL: <http://theoreticaleconomy.ystu.ru>). (In Russ.).

Pomponi F., Moncaster A. (2017) Circular economy for the built environment: A research framework // Journal of Cleaner Production. Volume 143. Pp. 710-718. (Published by Elsevier Ltd.). (In Eng.)

Porokhovskiy A.A. (2014) The civilizational significance of political economy. Bulletin of Moscow University. Series 6. Economy. No. 4. Pp. 43-55. (In Russ.).

Portmann E. *Rezension* (2018) "Blockchain: Blueprint for a New Economy". HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik. Volume 55, issue 6. Pp. 1362-1364. (Published by Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH). (In Eng.)

Radolevic S., Meissner D., Lacala I. (2019) Exploring technology upgrading of emerging economies: From 'shifting wealth I' to 'shifting wealth II'? Technological Forecasting and Social Change. Volume 145. Pp. 254-257. (In Eng.)

Ryazanov V.T. (2018) Karl Marx's "Capital" and Modern Capitalism: Opportunities and Advantages of the Political Economy of Neo-Marxist Synthesis. Social and Economic Theory of Karl Marx: Reactualization of the Political Economic Heritage (to the 200th Anniversary of Karl Marx) / Ed. S. D. Bodrunov and A.V. Buzgalin. M.: Cultural revolution. Pp. 170-200. (In Russ.).

Saavedra Y., Iritani D., Pavan A., Ocnetto A. (2018) Theoretical contribution of industrial ecology to circular economy. Journal of Cleaner Production. Volume 170. Pp. 1514-1522. (Published by Elsevier Ltd.). (In Eng.)

Socio-economic theory of Karl Marx: re-actualization of the political and economic heritage (to the 200th anniversary of the birth of Karl Marx) (2018) / Ed. S. D. Bodrunov and A.V. Buzgalin. M.: Cultural revolution. 458 p. (In Russ.).

Voeikov M.I. (2018) Marxism and the Development of Political Economy. Social and Economic Theory of Karl Marx: Reactualization of the Political Economic Heritage (to the 200th Anniversary of the Birth of Karl Marx) / Ed. S. D. Bodrunov and A.V. Buzgalin. — M.: Cultural revolution. Pp. 51-60. (In Russ.).